

ABU ALI IBN SINO IJODINI O`RGANISH YOSH AVLOD UCHUN MUHIM AHAMIYATGA EGA

Samigova N.H.¹, Aliyeva N.M.²

¹⁻²Toshkent farmasevtika instituti,

Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nodiraaliyeva23@gmail.com, tel.(90)3297971

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590256>

Dolzarbli: Yoshlarga ajdodlar hayoti va ijodi bilan tanishtirish, ser maxsul ijodida erishgan yutuqlari bilan tanishtirish. Tibbiyotning otasi Abu Ali Ibn Sino ijodi, uning hayot faoliyati, kasalliklarni davosini aniqlashda qo`llagan uslublarni o`rganish muhim ahamiyatga ega. Tibbiyot yo`nalishi talabalari Abu Ali Ibn Sino shug'ullangan ilmlar doirasi nechog'li keng, tadqiqot darajasi chuqur bo'lmasin, allomaning nomi avvalo buyuk tabib sifatida tilga olinadi. Maqolada "Tib qonunlari" kitobining yozilish tarixi bilan bog'liq ma'lumotlar keltiriladi.

Maqsad: Buyuk ensiklopidist olim va mutafakkur ijodkor Abu Ali Ibn Sino bir necha sohada ko'p kirrali ijod qilgan. Uning tibbiyot sohasida olib borgan izlanishlari va ko'rsatmalari hozirgi kunda ham jaxon tibbiyoti xodimlari tomonidan keng foydalanib kelinmoqda.

"Tib qonunlari" haqida gap borar ekan, ko'pchilikni uning qachon yozilgani qiziqtirishi tabiiy. Muallifning o'zi bu haqda biror ma'lumot qoldirmagan. Ammo olim bilan 25 yil hamkorlikda ishlagan shogirdi va do'sti Abu Ubayd Juzjoniyning guvohlik berishicha, Ibn Sino "Tib qonunlari"ning birinchi kitobini 1012 yilda yozishga kirishgan. Albatta, bunday katta qomusiy asarni yozishga olim oldindan tayyorgarlik ko'rgan, yillar mobaynida material yig'ib yurgan. Shu taxlit asar 1012-1024 yillar mobaynida yozilgan.

Kitobning xattotlar tomonidan ko'chirilgan nusxalari tezlik bilan tarqaladi va ko'plab tibbiy asarlarni siqib chiqara boshlaydi. Chunki bu asar o'z davridagi tabobat fanining mufassal qomusi bo'lib, unda kasalliklar va inson salomatligi bilan bog'liq barcha masalalar mantiqiy tartibda to'liq bayon etilgan. Kitob Sharq mamlakatlarida shu qadar yuksak shuhrat qozonadiki, tabobat ilmini usiz tasavvur qilib bo'lmasdi. Tarixdan ma'lumki, XII asrdan boshlab Yevropada Sharq fani, adabiyoti va madaniyatiga qiziqish kuchayadi. "Tib qonunlari" lotin tiliga tarjima qilinib, tibbiyot amaliyotiga joriy etiladi. XV asrda kitob bosish ixtiro qilingach, ushbu manba dastlabki nashrlar qatorida chop etiladi va Yevropaning yetakchi universitetlarida qariyb 500 yil davomida tibbiyot ilmi aynan shu asar asosida o'qitib kelingan.

Ibn Sino merosining bu qadar keng ommalashishining mohiyati shundan iboratki, u o'zidan oldin o'tgan barcha olimlarning ilmiy faktlari va

mulohazalarini izchillik bilan bir tizimga solgan va bu merosni o'zining puxta kuzatishlari, amaliyotda qozongan yutuqlari bilan boyitgan. Ulug' hakim tib nazariyasi, xususan, anatomiyaning mukammal bilimdonidir. Uning ba'zi kasalliklarga tashxis qo'yish usullari hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Masalan, a'zoga urish orqali tashxis qo'yish usuli bugungi kunda fanda perkussiya deyiladi. Tabobat tarixida birinchi bo'lib Ibn Sino vabo bilan o'latni farqlagan, yuqumli kasalliklarga chalingan bemorlarni boshqalardan ajratish g'oyasini ilgari surgan.

Abu Ali ibn Sino ta'limotiga asosan xastaliklar, ularning kelib chiqish asosiy sabablari ham ko'rsatib berilgan. Ekologiya, ya'ni organizm bilan tashqi muhit o'rtasidagi munosabat haqidagi fanning yuzaga kelishida olimning hissasi beqiyosdir. Gap shundaki, bundan qariyb 1000 yil avval tibbiyot dahosi Abu Ali ibn Sino hozirda "Ekologiya" deb yuritilayotgan ta'limotga asos solgan edi. Atrof-muhilning deyarli barcha omillari ularga insonlarning, jonzotlarning ta'siri va nihoyat bu omillarning inson va jonzotlarga aks ta'siri to'g'risidagi mashhur iboralarini yozib qoldirganlar. Shu kunlarda, ekologik muhitni buzilishi insonlar salomatligiga qanchalik yomon ta'sir etayotganligi aniq ko'rishimiz mumkin. Ko'pgina kasalliklarni kelib chiqishi ekologik xolatni yomonligi bilan nomoyon bo'lmoqda.

Xulosa: Buyuk ijodkorning ser maxsul ijodi va izlanishlari aks etgan kitobi butun dunyo tibbiyot sohasi yetakchilari tomonidan chuqur o'rganilib amaliyotga tadbiiq etib kelinmoqda. O'z kasbini kuchli mutaxassisi bo'lish istagidagi tibbiyot yo'nalishi talabalari ham bu kitobni kunt bilan o'qib o'rganishlari tafsiya etiladi. Inson hayoti davomiyligini uzaytirish uchun atrofimizdagi tabiatni asrab avaylashimiz kerak.